

UDK 636.32

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ ДАГЕСТАНСКОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ИХ ПОМЕСЕЙ С ПОРОДОЙ ДОРПЕР

¹Абдулмуслимов А.М.

²Магомадов Т.А.

²Юлдашабева А.Ю.

¹Федеральный аграрный центр Республики Дагестан (Россия, 367014, Махачкала, ул. Абдуразака Шахбанова, 30)

²Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (Россия, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49)

MEAT PRODUCTIVITY OF LAMBS OF DAGESTAN MOUNTAIN BREED AND THEIR CROSSES WITH DORPER BREED

¹Abdulmuslimov A.M.

²Magomadov T.A.

²Yuldashabeva A.Yu.

¹Federal Agrarian Center of the Republic of Dagestan (Russia, 367014, Makhachkala, 30, Abdurazak Shahbanov St.)

²Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev (Russia, 127550, Moscow, 49, Timiryazevskaya St.).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867886>

Abstract: On the basis of the experience on industrial crossbreeding of Dagestan mountain breed sheep females with Dorper rams, the slaughter indicators are presented and the morphological composition of carcasses of young animals of Dagestan mountain breed (DH) and its Dagestan-Dorper (DH x D) crossbreeds is characterized.

Key words: Dagestan mountain breed, Dorper, slaughter indices, slaughter yield, morphological composition, flesh, meatiness index.

Аннотация: На основе проведенного опыта по промышленному скрещиванию овцематок дагестанской горной породы с баранами породы дорпер представлены показатели убоя и приведена характеристика морфологического состава туш молодняка дагестанской горной породы (ДГ) породы и её помесей дагестанская-дорпер (ДГ x Д).

Ключевые слова: дагестанская горная порода, дорпер, показатели убоя, убойный выход, морфологический состав, мякоть, индекс мясности.

В России Дагестан по численности овец занимает первое место, с долей в общероссийском объеме на уровне 21,7 процента, при общей численности более 5 миллионов голов.

Ежегодно в республике производится более 145 тыс. тонн мяса в убойном весе, в том числе свыше 30 тыс. тонн баранины. Доля баранины в структуре производства мяса в Дагестане составляет 20-25 %. Среднедушевое потребление в Дагестане составляет 11 кг баранины тогда, как в среднем по России 1,5 кг.

Порядка 68,2 % производимой баранины приходится на долю отгонного овцеводства, при этом более 60% привеса получают на летних (горных) пастбищах, и

значительная часть ее теряется в пути при перегоне с летних пастбищ на большие расстояния к убойным пунктам.

Баранина 5-8 месячного возраста, выращенная в условиях горных пастбищ, в абсолютно чистой экологической среде может успешно конкурировать на любом рынке.

Многими учеными овцеводами доказана эффективность промышленного скрещивания, при этом важно отметить, что для повышения продуктивности и улучшения качества баранины при межпородном скрещивания овец, важную роль играет выбор отцовской породы.

Для повышения мясной продуктивности и улучшения качества мяса овец дагестанской горной породы проведено их скрещивание с баранами-производителями породы дорпер.

Дорпер –порода овец выведена в Южной Африке. Она известна своим толстым, мускулистым телом и длительным периодом плодовитости. Овец этой породы относят к мясному направлению продуктивности. Так, при скрещивании овец калмыцкой курдючной породы с баранами дорпер, помесные баранчики имели преимущество перед чистопородными баранчиками по показателям морфологической разделки туш.

При этом важно отметить, что для лучшей продуктивности и большего выхода баранины многими исследованиями доказана эффективность промышленного скрещивания.

Цель исследования - изучить мясную продуктивность баранчиков дагестанской тонкорунной породы и их помесей, полученных при промышленном скрещивании с породой дорпер.

Методика. Работу проводили в условиях Агрофирмы «Согратль» Гунибского района Республики Дагестан.

При ягнении овцематок были сформированы две группы баранчиков: I – ягнята дагестанской горной породы (ДГ), II – помеси дагестанской горной породы и российского мясного меринуса (ДГ x Д) в количестве по 20 голов в каждой группе. После завершения нагула мясного контингента по методике ВИЖ (1978) был проведен контрольный убой трех типичных баранчиков из каждой группы.

Результаты исследований. Мясная продуктивность животных во многом предопределяется генетическим потенциалом, реализация которого зависит от условий кормления и содержания животных. В то же время существуют биологические закономерности развития, присущие каждому виду животных [8].

Основные показатели мясной продуктивности чистопородных баранчиков и помесей – их аналогов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели убоя баранчиков, (n=3)

Slaughter qualities of sheep, (n=3)

Показатели	Группа	
	I	II
Предубойная масса, кг	32,5 ± 0,13	35,1 ± 0,15
Масса туши, кг	14,3 ± 0,14	16,2 ± 0,18

Масса внутреннего жира, г	150,0 ± 0,02	170,0 ± 0,04
Убойная масса, кг	14,45 ± 0,14	16,37 ± 0,15
Убойный выход, %	44,5 ± 0,11	46,6 ± 0,17

Как видно из данных таблицы, масса опытных баранчиков перед убоем варьировала в пределах 32,5 и 35,1 кг, с превышением на 2,6 кг по баранчикам из второй группы. По убойным показателям выявлено преимущество помесных баранчиков над чистопородными сверстниками. Так, помесные баранчики превосходили чистопородных по массе туши и убойной на 13,3 %, а убойному выходу на 2,1 абсолютных процента.

Содержание внутреннего жира по обоим группам в среднем составило 160 грамм. С разницей в 20 грамм в пользу помесей, полученных от скрещивания дагестанской горной породы с баранами породы дорпер.

Развитие мышечной ткани является главным показателем для понимания о продуктивности животных и пищевой ценности мяса. Разделка туши не только характеризует их состав и соотношение, но и позволяет вычислить индекс мясности, который формирует потребительские свойства мяса.

Результаты морфологического состава туш представлены в таблице 2.

Таблица 2

Морфологический состав туши, (n=3)

Morphological composition of the carcass, (n=3)

Группа	Масса туши перед обвалкой	Мякоть		Кости		Индекс мясности ед.
		кг	%	кг	%	
I	14,1	11,2±0,12	79,5±0,38	2,9±0,13	20,6±0,39	3,9
II	16,0	12,9±0,13	80,6±0,44	3,1±0,16	19,4±0,41	4,2

Как видно из данных таблицы существует различие между группами по содержанию мышечной и костной тканями.

Большим выходом мякоти характеризовались помеси – 12,9 кг, тогда как у сверстников масса мякотной части составила 11,2 кг, разница в пользу второй группы 1,7 кг или 15,2 %.

По содержанию костей чистопородные баранчики превосходили сверстников на незначительную величину- на 1,2%, однако прослеживается положительная тенденция на снижение костной ткани по помесям, что положительно повлияло и на индекс мясности.

Мясо-костное соотношение или индекс мясности был выше по второй группе помесных баранчиков и составил 4,2 ед., что на 0,3 ед. превышает индекс чистопородных сверстников.

По обеим группам выход мякотной части соответствовал нормам I категории.

Заключение. Изучение мясной продуктивности баранчиков дагестанской горной породы и их помесей, полученных при скрещивании с породой дорпер, показало преимущество помесных баранчиков по основным убойным показателям. В

овцеводческих хозяйствах (КФХ) целесообразно использовать межпородное скрещивание маток тонкорунной породы с баранами породы дорпер для повышения мясной продуктивности и улучшения мясности молодняка.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulmuslimov A.M., Khojokov A.A., Yuldashbaev Y.A. Strategy of development of sheep and goat breeding in the Republic of Dagestan. - Moscow: Publishing house of the Russian State Agrarian University-MSHA, 2020. - 35 с.
2. Abdulmuslimov, A. M. Live weight of lambs of Dagestan mountain breed and pomes obtained from crossbreeding with rams of Russian meat merino breed / A. M. Abdulmuslimov, A. A. Khozhokov, A. R. Mirzaev, Y. A. Yuldashbaev // Agrarnaya nauka. - 2021. - № 2. - С. 29-32.
3. Abdulmuslimov, A.M. State and prospects for the development of sheep breeding in the Republic of Dagestan / A.M. Abdulmuslimov // Sheep, goats, wool business. - 2018. - № 4. - С. 5 - 6.
4. Arilov A.N., Yuldashbaev Yu.A., Bazaev S.O. Dynamics of growth of rams Kalmykian Kurdy breed and pomes obtained from crossing Kalmykian Kurdy breed mothers with rams Dorper // Scientific Proceedings of Tuva State University: Collection of materials of the annual scientific-practical conference of teachers, staff and graduate students of Tuva State University. - Kyzyl: FGBOU VPO "Tuva State University", 2018. С. 145-146.
5. Babushkin V.A. Increase of meat productivity of fine-fleece sheep by crossbreeding method / V.A. Babushkin, A.Ch. Gagloev, A.N. Negreeva, D.A. Frolov // Achievements of science and technology of agroindustrial complex. - 2016. - Т.30. - № 5. - С. 72-74.
6. Reproductive qualities of merino sheep sows and growth of lambs in the suckling period when crossed with rams of the Dorper breed / Yu.A. Kolosov, N.G. Chamurliev, A.S. Degtyar, S.V. Degtyar // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetsky kompleks: Science and Higher Professional Education. 2019. № 4(56). С. 179-185.
7. Gagloev, A.Ch. Formation of meat productivity in purebred and crossbred lambs / A.Ch. Gagloev, E.V. Yurieva, E.S. Khamkhoeva, A.V. Anpilogov // Science and Education. - 2022. - Т. 5. - №1.
8. Yearbook on breeding work in sheep and goat breeding in farms of the Russian Federation (2019): VNIIPlem Publishing House. - Moscow. - 2020. - 342с.
9. Molchanov A.V., Svetlov V.V., Kozin A.N. Efficiency of crossbreeding of Kuibyshev breed mothers with Edilbaev rams // Sheep, goats, wool business. 2017. № 2. С. 7-9.
10. Butchery of Edilbaev sheep breed depending on the level of feeding / T.A. Magomadov, V.G. Dvalishvili, A.I. Erokhin, Y.A. Yuldashbaev, H.A. Amerkhanov, E.I. Gishlarkaev, E.A. Karasev, V.D. Milchevsky, S.A. Khatataev // Sheep, goats, wool business. 2018. № 2. С. 25-29.
11. Productive and biological features of Edilbaev sheep of different genotypes bred in arid conditions of the Lower Volga region / I.F. Gorlov, G.V. Fedotova, M.I. Slozhenkina et al. // Sheep, goats, wool business. 2019. № 2. С. 2-4.
12. Salaev B.K., Yuldashbaev Y.A. Use of Kalmykian Curd sheep in industrial crossbreeding // Zootechnia. 2015. №12. С. 22-23.

13. Modern state and prospects of development of animal breeding in Russia and CIS countries / V. I. Trukhachev, Y. A. Yuldashbaev, I. Y. Svinarev [et al.]. - Moscow: Megapolis LLC, 2022. - 337 c.